

A EFICÁCIA DO MÉTODO BAD RAGAZ NA HIDROTERAPIA EM IDOSOS COM OSTEOARTROSE NO JOELHO

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128 NOV/23 / 07/11/2023](#)

REGISTRO DOI: do.10081001

Cheônia Farias da Silva¹

Rosileide Alves Livramento²

RESUMO

A situação dos pacientes com osteoartrite do joelho costuma ser diferente, como um processo lento e gradual de degradação da cartilagem articular. Esta lesão é classificada como primária e secundária, com características de apodrecimento e por razões desconhecidas. No caso secundário, fatores primários como trauma articular, infecção articular, necrose avascular, distúrbios inflamatórios, metabólicos e hemorrágicos podem ser identificados. O **Objetivo** deste estudo é mostrar a eficácia do método Bad Ragaz na hidroterapia aplicados em pacientes idosos com osteoartrose no joelho. **Metodologia:** a pesquisa será realizada através de um levantamento de dados de artigos que serão retirados de sites específicos, (SciELO e LILACS). Conforme o local da pesquisa descrito acima, livros que estejam incluídos no critério de inclusão e exclusão que tenha a ver com o tema relacionado ao método Bad Ragaz, bem como a hidroterapia aliada nos cuidados aos idosos com osteoartrose.

Resultados: A hidroterapia é um método amplamente empregado na reabilitação de indivíduos que sofrem de osteoartrite no joelho. Ela faz uso de uma variedade de técnicas e recursos terapêuticos dentro da água, com o objetivo de aprimorar tanto a funcionalidade quanto o bem-estar mental dos pacientes. Isso se deve aos princípios físicos da água, incluindo sua densidade relativa, capacidade de flutuação, resistência ao movimento e pressão hidrostática. **Conclusão:** Os Benefícios do Método Bad Ragaz na Hidroterapia aplicado na hidroterapia trouxe benefícios significativos para os idosos com osteoartrose no joelho. Os exercícios específicos desse método, realizados na água, proporcionaram uma melhoria notável na força muscular.

Palavras-chave: Osteoartrose. Bad Ragaz. Hidroterapia. Idosos.

ABSTRACT

The situation of patients with knee osteoarthritis is usually different, as a slow and gradual process of degradation of the articular cartilage. This injury is classified as primary and secondary. with rotting characteristics and for unknown reasons. In the secondary case, primary factors such as joint trauma, joint infection, avascular necrosis, inflammatory, metabolic and hemorrhagic disorders can be identified. The objective of this study is to show the effectiveness of the Bad Ragaz method in hydrotherapy applied to elderly patients with knee osteoarthritis. Methodology: the research will be carried out by collecting data from articles that will be taken from specific websites (SciELO and LILACS). According to the research location described above, books that are included in the inclusion and exclusion criteria that have to do with the topic related to the Bad Ragaz method, as well as hydrotherapy combined with the care of elderly people with orthoarthrosis. Results: hydrotherapy is a method widely used in the rehabilitation of patients with knee osteoarthritis, using various techniques and therapeutic resources in water aiming to improve the patient's functional and mental health, due to the physical principles of water such as relative density, buoyancy, resistance to fluids and

hydrostatic pressure. Conclusion: The Benefits of the Bad Ragaz Method in Hydrotherapy applied in hydrotherapy brought significant benefits to elderly people with knee osteoarthritis. The specific exercises of this method, performed in water, provided a notable improvement in muscle strength.

Keywords: Osteoarthritis. Bad Ragaz. Hydrotherapy. Elderly.

1 INTRODUÇÃO

A anatomia do joelho é complexa e vital para sua função. O joelho é uma articulação sinovial composta por três ossos principais: o fêmur, a tíbia e a patela. A cartilagem articular recobre as superfícies ósseas, proporcionando uma superfície lisa e de baixo atrito, permitindo que a articulação do joelho se mova de maneira suave. Além disso, os ligamentos, como o ligamento cruzado anterior (LCA) e o ligamento cruzado posterior (LCP), fornecem estabilidade à articulação, enquanto os meniscos atuam como amortecedores e distribuem a carga (ALENCAR, 2023).

Essa complexa anatomia torna o joelho vulnerável a lesões e doenças, sendo a osteoartrite uma das condições mais comuns. A osteoartrite do joelho é caracterizada pelo desgaste progressivo da cartilagem articular, levando à dor, inchaço e limitação da mobilidade. Essa condição afeta muitas pessoas em todo o mundo, especialmente aquelas com histórico de lesões no joelho, obesidade e envelhecimento. A compreensão da anatomia do joelho e da incidência da osteoartrite é crucial para o diagnóstico e tratamento adequados dessa doença debilitante (MOREIRA, 2020).

A Sociedade Brasileira de Reumatologia fornece informações significativas sobre a artrose, com base em dados da previdência social. Esta condição é responsável por 7,5% de todas as licenças médicas no local de trabalho. Além disso, ocupa o segundo lugar entre as doenças que justificam pedidos de auxílio-inicial, representando 7,5% do total. A artrose também

é a segunda causa mais comum de solicitações de auxílio-doença em prorrogação, com 10,5%, e a quarta causa mais comum de aposentadoria, com 6,2%.

A fisioterapia possui um leque de intervenções terapêuticas no manejo da OA de joelho e cabe ao fisioterapeuta utilizar o melhor método para atingir os objetivos traçados em seu atendimento, por meio de uma boa avaliação prévia, não esquecendo a individualidade de cada paciente, pois as medidas de intervenção têm contraindicações específicas devido ao seu modo de aplicação e efeitos fisiológicos (KRUGER, 2021).

De acordo com Sousa (2022), a hidroterapia oferece uma série de vantagens para pessoas com osteoartrite, sendo a redução da dor seu efeito terapêutico mais notável. Além disso, é uma atividade bem recebida pelos pacientes, com altos níveis de adesão. Ela também contribui para a diminuição da gordura corporal, melhora a função física e a capacidade aeróbica, beneficiando pacientes com diversos graus de osteoartrite.

Modesto (2021) ressalta que o método dos anéis de Bad Ragaz aplicado na piscina terapêutica tem como principais metas a diminuição do tônus muscular, a promoção do relaxamento, o aumento da amplitude articular, a reeducação muscular, o fortalecimento dos músculos, a restauração de padrões normais de movimento e o aprimoramento da resistência geral. Nesse método, o terapeuta desempenha um papel fundamental ao oferecer estabilidade ao paciente, e a posição de suas mãos desempenha um papel significativo na influência sobre os movimentos do paciente e na quantidade de trabalho isométrico e isotônico realizado. Isso permite a transferência da força dos músculos mais fortes para os mais fracos.

Vieira (2021), afirma que a avaliação desempenha um papel fundamental no tratamento da osteoartrose do joelho e por desta análise detalhada que o fisioterapeuta pode identificar a extensão da doença, avaliar a funcionalidade do paciente e determinar as melhores abordagens terapêuticas, incluindo a análise da amplitude de movimento, força

muscular, equilíbrio e padrões de marcha do paciente, bem como a avaliação da dor e do inchaço nas articulações e com base nessa avaliação individualizada. O fisioterapeuta pode elaborar um plano de tratamento específico utilizando a hidroterapia por meio do Método dos Anéis de Bad Ragaz, visando proporcionar alívio da dor, melhora da funcionalidade e qualidade de vida para os pacientes afetados pela osteoartrose do joelho.

O objetivo deste estudo é mostrar a eficácia do método Bad Ragaz, na hidroterapia aplicados em pacientes idosos com osteoartrose no joelho.

2 METODOLOGIA

A proposta da pesquisa é do tipo revisão integrativa de literatura (RIL), que possibilita uma síntese geral dos artigos publicados mais interessantes e viabiliza uma seleção do assunto abordado e análise das lacunas existentes.

A coleta de dados será realizada utilizando as bases de dados eletrônicas e física: Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Foram aplicados os seguintes descritores de saúde: osteoartrose; Bad Ragaz; hidroterapia AND. O seguinte cruzamento foi utilizado idoso AND (profissionais fisioterapia aquática).

Como critérios de elegibilidade, serão utilizados artigos originais e estudos de caso, disponibilizados online em língua portuguesa, publicados no período de 2019 a 2023, que abordem o tema proposto. Os critérios de inelegibilidade serão artigos incompletos, resumos de trabalho em línguas estrangeiras, artigos que não abordem a saúde mental dos profissionais, teses, dissertações e artigos duplicados.

Figura 1 – Fluxograma da pesquisa.

Fonte: elaborado pela autora, 2023.

3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 HIDROTERAPIA NO TRATAMENTO DE OSTEOARTRITE NO JOELHO

Nascimento (2022) destaca que a osteoartrite é uma condição crônica degenerativa das articulações que resulta na degeneração da cartilagem, muitas vezes devido à inflamação, sendo também chamada de desgaste da cartilagem articular. Seus sinais e sintomas englobam o aumento do volume das articulações, dor em repouso, rigidez matinal, fraqueza muscular, perda de capacidade funcional e impacto na qualidade de vida. Essa condição afeta principalmente as articulações que suportam uma carga significativa, como o joelho e o quadril. A osteoartrite do joelho, em particular, leva a prejuízos funcionais e dor incapacitante em pacientes afetados, ressaltando a necessidade de intervenções eficazes para melhorar sua qualidade de vida.

Silva (2018) cita que a fisioterapia aquática oferece diversos tratamentos para melhorar a capacidade funcional de pacientes que sofrem de vários distúrbios do sistema musculoesquelético, incluindo a osteoartrite de

joelho. A pesquisa se concentra em usar o exercício aquático para melhorar as capacidades funcionais dos pacientes com osteoartrite de joelho.

A hidroterapia é considerada uma das principais abordagens terapêuticas para o tratamento da osteoartrite, devido às propriedades físicas e fisiológicas da água que permitem a realização de exercícios que são difíceis de fazer em terra firme. A água oferece maior amplitude de movimento e temperatura elevada, o que aumenta a mobilidade articular, o controle muscular e a resistência, aliviando a dor e acelerando a recuperação funcional (CAMPION, 2019).

No estudo conduzido por Alcalde, Pianna e Arca (2017), destacou-se que o envelhecimento é um processo intrínseco à vida, acompanhado por uma diminuição fisiológica no funcionamento dos órgãos e tecidos em indivíduos idosos. A osteoartrite (OA) emerge como uma condição musculoesquelética prevalente entre essa população, e diversos fatores podem ser identificados como desencadeadores, incluindo lesões articulares, infecções, necrose avascular, doenças metabólicas e hemorrágicas.

Magalhães (2016), por sua vez, aborda a artrose ou osteoartrite do joelho como uma afecção articular degenerativa, com causas primárias ou secundárias, cuja incidência aumenta com o envelhecimento da população e também devido a lesões articulares em indivíduos mais jovens. A predisposição genética acentua essa condição. Apesar dos avanços nos tratamentos conservadores, que englobam modificações no estilo de vida, perda de peso, exercícios adequados, fisioterapia e o uso de medicamentos como condroprotetores, analgésicos e anti-inflamatórios, a progressão da artrose resulta na perda gradual da independência e da qualidade de vida do paciente.

Silva (2020) ressalta que a hidroterapia, com sua variedade de métodos, desempenha um papel eficaz no tratamento de pacientes com OA.

Evidencia-se a redução da dor, o ganho de força muscular, a melhora na capacidade funcional e o aumento do equilíbrio, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos afetados pela osteoartrose do joelho. A prática de exercícios em piscinas aquecidas proporciona um ambiente ideal para a reabilitação, uma vez que a flutuação reduz a influência da gravidade, aliviando a sobrecarga sobre a cartilagem lesionada quando submersa, tornando o exercício mais agradável.

A hidroterapia simplifica o tratamento da osteoartrose, sem exigir alterações em um protocolo de tratamento fisioterapêutico. Os exercícios aquáticos são supervisionados por um fisioterapeuta, que pode incorporar outros recursos, como pesos e bóias, de acordo com as necessidades individuais dos pacientes. Somente este profissional é habilitado para orientar os pacientes nas escolhas dos tratamentos e na reabilitação esportiva. Os exercícios em água quente reduzem a carga sobre as articulações e ossos, permitindo que os músculos relaxam e aliviam a dor (KAPANDJI, 2019).

Mesquita (2021) destaca que o papel da fisioterapia é de extrema importância no tratamento e na prevenção do desenvolvimento de deformidades e perda da capacidade funcional da articulação em casos de osteoartrite do joelho. De acordo com o autor, a fisioterapia utiliza diversos recursos para reduzir a dor, melhorar a amplitude de movimento e preservar a função articular. Essas intervenções resultam em uma melhor qualidade de vida para os idosos, uma vez que a fisioterapia oferece uma ampla gama de tratamentos com resultados positivos na osteoartrite do joelho.

Antunes et al. (2019), por sua vez, salientam que as propriedades terapêuticas da água permitem a realização de exercícios com uma maior amplitude de movimento e menor impacto, que são difíceis de executar no solo. Essa é uma das principais intervenções terapêuticas no tratamento da osteoartrite do joelho, de acordo com os autores. A imersão em água acelera o processo de recuperação funcional, proporcionando

um aumento na mobilidade articular, no controle muscular, na resistência e no alívio da dor. Esses efeitos fisiológicos estão relacionados a princípios físicos, como a densidade, uma vez que objetos ou corpos imersos em um ambiente aquático menos denso que a água flutuará.

3.2 OSTEOARTROSE: FISIOPATOLOGIA E DISFUNÇÃO

Santos et al. (2018) enfatizam que a osteoartrite (OA) é uma condição articular crônico-degenerativa caracterizada pelo desgaste progressivo da cartilagem, cujas implicações têm um impacto significativo tanto a nível social quanto econômico. As articulações mais frequentemente afetadas incluem o joelho, quadril, coluna cervical e lombar, interfalangeana distal e proximal, 1ª carpometacárpica e 1ª metatarsfalangeana. No entanto, a articulação do joelho lidera com uma prevalência de cerca de 33,6%. Embora seja considerada uma condição multifatorial, vários fatores, como idade, sexo, alterações biomecânicas, obesidade, estilo de vida, genética e hereditariedade, podem contribuir para sua progressão. A OA é classificada como primária, quando não há causa específica identificável, ou secundária, quando existe um fator desencadeante.

Kiran et al. (2018) destacam que as causas mais comuns da OA secundária incluem condições metabólicas, alterações biomecânicas e eventos traumáticos, embora muitas pessoas com menos de 65 anos não apresentem sintomas. Os sintomas da OA podem variar consideravelmente dependendo das causas subjacentes e podem incluir dor, rigidez matinal, inchaço das articulações, deformidades articulares, ossos frágeis e articulações instáveis, bem como fraqueza muscular, restrição de movimento e limitações nas atividades laborais.

De acordo com Pereira et al. (2019), a osteoartrite (OA) apresenta achados radiológicos típicos que incluem a formação de osteófitos (bicos de papagaio), redução do espaço articular, esclerose do osso subcondral e, em estágios avançados, a formação de cistos subcondrais. O diagnóstico da OA do joelho pode ser estabelecido com base em achados clínicos ou

pela combinação de critérios clínicos e radiológicos. Seguindo as diretrizes da Liga Europeia contra o Reumatismo, o diagnóstico de OA requer a presença de três sintomas, como dor persistente, rigidez matinal e limitações funcionais, juntamente com três sinais clínicos, como crepitação, restrição na amplitude de movimento (ADM) e deformidades articulares.

A maioria dos idosos com OA do joelho enfrenta mudanças significativas em suas atividades diárias (AVDs). A principal dificuldade encontrada é a limitação funcional a longo prazo e a dependência das AVDs. Essas limitações incluem a dificuldade de subir e descer escadas, sentar-se e levantar, agachar-se e caminhar longas distâncias. Tais restrições são atribuídas à OA, que resulta na redução da flexão e extensão do joelho, rigidez articular e fraqueza muscular (KIRAN et al., 2018).

3.3 O MÉTODO DOS ANÉIS DE BAD RAGAZ (MABR)

A abordagem de Aparecida (2017) destaca que a fisioterapia aquática, aplicando o método dos anéis de Bad Ragaz, visa alcançar diversos objetivos, incluindo o apoio parcial e progressivo de carga, aumento da mobilidade articular, facilitação dos movimentos, relaxamento muscular, analgesia e trabalho proprioceptivo. É fundamental que o terapeuta colabore com o paciente na definição clara dos objetivos de cada exercício na piscina, assegurando, desse modo, o progresso em direção aos objetivos funcionais gerais.

Segundo Castro (2017), essa técnica teve sua origem na Alemanha, sendo posteriormente introduzida em Bad Ragaz, Suíça, por Nele Ipsen, em 1957, nas estações termais da cidade. Inicialmente, a técnica visava estabilizar o tronco e as extremidades, além de realizar exercícios resistidos. Os exercícios eram executados em um plano horizontal, com o paciente auxiliado por anéis ao redor do pescoço, quadril e tornozelos, originando assim o nome “método dos anéis de Bad Ragaz”. Os movimentos podem ser categorizados em padrões de membro superior, tronco e membro

inferior, com ênfase na necessidade de o terapeuta estabilizar o paciente e adaptar a abordagem de acordo com a situação, usando diferentes modos, como isocinético, isotônico e isométrico. O terapeuta também pode mover o paciente passivamente através da água para promover o relaxamento (ROCHA et al., 2019).

Kruger et al. (2021) reforça que o método dos anéis de Bad Ragaz é uma técnica de fisioterapia aquática que se baseia em exercícios de flutuação sustentada, nos quais o terapeuta oferece estabilização e instruções. Ele se desenvolveu ao longo dos anos nas águas termais de Bad Ragaz, Suíça, aproveitando as propriedades físicas da água e permitindo o funcionamento normal das articulações e músculos, o que, por sua vez, aumenta a amplitude de movimento das articulações afetadas.

A abordagem do método dos anéis de Bad Ragaz consiste em uma terapia aquática que se concentra em orientar individualmente o paciente através de padrões específicos de movimento e resistência, com o objetivo de promover o alongamento e o relaxamento muscular, reduzir a dor associada e melhorar a propriocepção e o funcionamento neuromuscular (SANTOS, 2018).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

No Quadro 1 apresentado, é possível observar que foram reunidos um total de 10 artigos de duas bases de dados relevantes. A seleção desses artigos seguiu critérios rigorosos, visando garantir a qualidade e a pertinência das informações que seriam utilizadas na pesquisa.

Quadro 1: Resultado dos artigos selecionados nas bases de dados.

Autor/Ano	Título	Base de dados	Resultados
-----------	--------	---------------	------------

Ojeda, 2023	Atuação do fisioterapeuta no tratamento de pacientes na terceira idade acometidos pela osteoartrite nas articulações de joelho.	SCIELO	A atuação do fisioterapeuta, utilizando técnicas alternativas, desempenha um papel fundamental na prevenção e tratamento de danos significativos e na redução da limitação funcional causada pelo impacto da osteoartrite. Através de um programa terapêutico apropriado, é possível alcançar melhorias substanciais na capacidade funcional dos indivíduos afetados pela osteoartrite no joelho.
Vieira, 2021.	Hidroterapia no tratamento da Osteoartrose.	SCIELO	A Hidroterapia continua a ser uma técnica empregada no tratamento da Osteoartrose, proporcionando vantagens aos pacientes. A terapia realizada em ambiente aquático demonstrou resultados positivos, incluindo a redução da dor, diminuição do inchaço, aumento da amplitude de movimento, melhoria do equilíbrio, aumento da

			capacidade funcional e qualidade de vida.
--	--	--	---

Modesto, 2021	Benefícios da fisioterapia aquática em idosos com osteoartrose de joelho.	LILACS	A fisioterapia aquática tem se mostrado eficaz no tratamento da redução do quadro de osteoartrose dos pacientes. É evidente que a água, com seus princípios físicos, desempenha um papel crucial no alívio de tensões e na diminuição da ansiedade, contribuindo para uma sensação elevada de independência enquanto se encontra na água. Quando combinamos os efeitos fisiológicos benéficos da água com movimentos e exercícios terapêuticos, o processo de reabilitação através da fisioterapia aquática é intensificado e otimizado.
Raposo, 2021.	Proposta De Protocolo Para Reabilitação De Osteoartrose De Joelho Em Cinesioterapia E Hidroterapia.	LILACS	Os resultados deste estudo atual indicam que a osteoartrose de joelho causa prejuízos significativos na funcionalidade dos pacientes, bem como dor incapacitante. Esses achados enfatizam a importância de uma intervenção eficaz que leve em consideração a melhora da funcionalidade e da força

			muscular, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e aliviar o quadro doloroso.
Rangel, 2022	O método dos anéis de bad rapaz como intervenção para melhora na amplitude de movimento em uma paciente.	SCIELO	A fisioterapia aquática desempenha um papel fundamental no tratamento de pacientes com osteoartrose, especialmente quando associada ao Método dos Anéis de Bad Ragaz (MABR). Observou-se que essa abordagem resultou em melhorias significativas na qualidade de vida e na funcionalidade de pacientes. Embora tenha sido notada a ausência de alteração ou até mesmo a diminuição de alguns movimentos, observou-se uma melhora progressiva na

			Amplitude de Movimento(ADM).
Pinho, 2023	Benefícios da terapia manual, eletroterapia e exercícios físicos de baixo impacto para idosos com osteoartrite.	LILACS	A fisioterapia desempenha um papel de extrema importância no tratamento de idosos que sofrem de osteoartrose no joelho. Isso se deve ao fato de que a fisioterapia faz uso de uma variedade de recursos terapêuticos,

			<p>como terapia manual, eletroterapia e exercícios físicos de baixo impacto, com o objetivo de não apenas reduzir a progressão da doença, mas também melhorar a qualidade de vida do paciente.</p>
Monteiro, 2022	Os Benefícios da Hidroterapia em Idosos com Artrose de Joelho: uma revisão Integrativa.	LILACS	<p>A hidroterapia demonstrou eficácia no tratamento e na redução da osteoartrose nos joelhos de idosos. Os efeitos benéficos da hidroterapia incluem uma reabilitação mais eficaz, facilitando os movimentos e desencadeando respostas positivas em diversas áreas da anatomia. Isso se traduz em relaxamento, alívio das dores e espasmos musculares, além de fortalecimento da musculatura, contribuindo assim para a melhoria da condição dos pacientes.</p>
Gonçalves, 2023	Atuação Da Fisioterapia No Tratamento De Osteoartrose De	SCIELO	<p>As técnicas de fisioterapia mais frequentemente utilizadas no tratamento da osteoartrose em idosos</p>

	Joelho Em Pacientes Idosos.		compreendem exercícios de fortalecimento muscular, alongamento, mobilização articular, crioterapia (aplicação de gelo) e termoterapia (aplicação de calor). A abordagem terapêutica deve ser personalizada, levando em conta as condições individuais de cada paciente, incluindo idade, nível de
			condicionamento físico e a gravidade da osteoartrose.
Santos, 2023.	A hidroterapia como recurso terapêutico para tratar artrose de joelho em idoso (fisioterapia).	SCIELO	Os resultados obtidos foram altamente satisfatórios, demonstrando que a combinação dos efeitos físicos da água com as intervenções terapêuticas teve um impacto significativo. Isso se refletiu na redução do edema, do inchaço e do quadro de dor, além de uma melhora notável no desempenho funcional e na amplitude de movimento, e na diminuição da rigidez

			matinal em idosos com osteoartrose de joelho.
Jesuino, 2022.	A hidrocinesioterapia como tratamento para osteoartrite de joelho no paciente idoso.	SCIELO	A hidrocinesioterapia revelou-se altamente benéfica no tratamento da osteoartrite de joelho. As pesquisas avaliadas destacaram diversos benefícios, incluindo a redução da dor, a diminuição do impacto nas articulações e a diminuição da rigidez, o que, por sua vez, favoreceu a capacidade de realizar exercícios de fortalecimento, equilíbrio e alongamento muscular.

Fonte: elaborado pela autora (2023).

De acordo com Ojeda (2023), ressalta a importância do fisioterapeuta na prevenção e tratamento da osteoartrose de joelho em idosos, enfatizando o uso de técnicas alternativas para melhorar a capacidade funcional dos pacientes. Já Modesto (2022), destaca os benefícios da fisioterapia aquática, enfatizando o papel da água na redução da ansiedade e na promoção da sensação de independência. Ambos os autores concordam que a combinação de técnicas terapêuticas é eficaz para o tratamento da osteoartrose de joelho.

Conforme Raposo (2021) e Monteiro (2022), corroboram a importância de intervenções terapêuticas eficazes para abordar a osteoartrose de joelho em idosos, mencionando melhorias na funcionalidade e na qualidade de vida dos pacientes. Enquanto Rangel (2022), observa melhorias na

amplitude de movimento com a fisioterapia aquática associada ao Método dos Anéis de Bad Ragaz, embora com algumas limitações.

Para Vieira (2021), esclarece que a hidroterapia como uma técnica eficaz no tratamento da osteoartrose, especialmente relevante para idosos, ressalta a redução da dor e o aumento da qualidade de vida. Pinho (2023), também enfatiza o papel da fisioterapia, incluindo terapia manual, eletroterapia e exercícios de baixo impacto, na melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

Segundo Gonçalves (2023) menciona as técnicas de fisioterapia comumente utilizadas, enfatizando a necessidade de uma abordagem personalizada para o tratamento da osteoartrose em idosos. De acordo com Santos (2023), a eficácia da hidroterapia na redução do edema, inchaço, dor e melhora na capacidade funcional e amplitude de movimento. Jesuino (2022), também ressalta os benefícios da hidrocinesioterapia, como a redução da dor e o impacto nas articulações.

Dessa maneira, todos os autores são unânimes em afirmar a eficácia do método Bad Ragaz, em idosos acometidos pela osteoartrose de joelho, por possibilitar a realização de exercício de fortalecimento e mobilização realizada na água com uso de flutuadores, utilizando técnica para execução dos movimentos anatômicos, biomecânicos e fisiológicos das articulações e músculos. Eles concordam que essas abordagens terapêuticas podem melhorar a qualidade de vida, reduzir a dor e aumentar a capacidade funcional dos pacientes. Além disso, destacam a importância da personalização das intervenções de acordo com as características individuais dos pacientes, demonstrando um consenso sobre a necessidade de abordagens individualizadas do referido tratamento.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A osteoartrose é uma doença articular degenerativa caracterizada por desgastes da cartilagem e alterações ósseas que mais tem acometido a

população, principalmente os idosos, ou por degeneração ou pelo processo de envelhecimento fisiológico da vida.

A partir do estudo realizado, constatou-se que a Hidroterapia utilizando o método Bad Ragaz, mostrou-se eficaz no tratamento da osteoartrose de joelhos em idosos, apresentando melhoras e vantagens quanto às limitações ocasionadas pela doença.

Observou-se também que os exercícios específicos desse método, realizados na água, proporcionaram uma melhoria notável na força muscular, flexibilidade, amplitude de movimento e alívio da dor. Isso demonstra o potencial terapêutico dessa população.

Os resultados também sugerem que a implementação do método Bad Ragaz na hidroterapia pode ter um impacto positivo na qualidade de vida dos idosos com osteoartrose no joelho. Pois além de proporcionar a redução da dor e o aumento da funcionalidade física, podem permitir que esses indivíduos realizem atividades diárias com mais facilidade e desfrutem de uma vida mais ativa e independente.

REFERÊNCIAS

ALENCAR NETO, Jonatas Brito de et al. Anatomia do ligamento meniscotibial medial do joelho: Uma revisão sistemática. **Revista Brasileira de Ortopedia**, v. 58, p. 206210, 2023.

AMARAL, Regiane Silva; MEJIA, Dayana Priscila Maia. Os benefícios da hidroterapia como recurso fisioterapêutico no tratamento de osteoartrose de joelho. **Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento**, v. 17, n. 2, 2020.

ANTUNES, Juliane de Macedo et al. Hidroterapia e crenoterapia no tratamento da dor: revisão integrativa. **BrJP**, v. 2, p. 187-198, 2019.

DE SÁ, Diogo Cardoso et al. Benefícios da hidroterapia na reabilitação das lesões do joelho: Uma revisão bibliográfica. **HÍGIA-REVISTA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E SOCIAIS APLICADAS DO OESTE BAIANO**, v. 4, n. 1, 2019.

DUARTE, Vanderlane de Souza, et al. **Exercício físico e osteoartrose: uma revisão sistemática**. *Fisioterapia em movimento*, 193-202, jan-mar. 2015.

GUTEMBERG PINTO, Joyce Miriam et al. HIDROTERAPIA NA OSTEOARTROSE DE JOELHOS. **REVISTA DE TRABALHOS ACADÊMICOS-CAMPUS NITERÓI**, v. 2, n. 15, 2018.

GONÇALVES, Izabela Andrade; VENEZIANO, Leonardo Squinello Nogueira. atuação da fisioterapia no tratamento de osteoartrose de joelho em pacientes idosos. **Revista Saúde Dos Vales**, v. 4, n. 1, 2023.

KIRAN, A. et al. Comparison of the efficacy of Mulligan mobilization with the maitland mobilization movement in conjunction with conventional therapy in patients with osteoarthritis of the knee. **Libyan Journal of Medical Sciences**, v.3, p. 26-30, 2018.

KRUGER, Caio Rafael Piola; SILVA, Isabeth Maria; SAMPAIO, Andreia Cristina Ribeiro Izidro. A EFICÁCIA DA hidroterapia em pacientes com osteoartrose no joelho. **Revista de Iniciação Científica e Extensão**, v. 4, n. 1, p. 595-602, 2021.

MESQUITA, Jeniffer Santos et al. Análise dos recursos terapêuticos em pacientes idosos com osteoartrite do joelho: revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 13, p. e239101320480-e239101320480, 2021.

MODESTO, Bruna Santos; VIEIRA, Kauara Vilarinho Santana. benefícios da fisioterapia aquática em idosos com osteoartrose de joelho. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 7, n. 10, p. 703-718, 2021.

MOREIRA, Helen; ANTUNES, Marcela. Fisioterapia Bacharelado Anatomia II Joelho e suas estruturas. **Artigo (Bacharel em Fisioterapia)- Universidade Federal de Pelotas**, 2020.

NASCIMENTO, Karine Davino et al. Relação entre catastrofização da dor e capacidade funcional de mulheres com osteoartrite de joelho: um estudo transversal. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 8, p. e19111830630e19111830630, 2022.

OJEDA, Matheus Sampaio. Atuação do fisioterapeuta no tratamento de pacientes na terceira idade acometidos pela osteoartrite nas articulações de joelho. 2023.

PEREIRA, D.; RAMOS, E.; BRANCO, J. Osteoarthritis. **Revista Científica da Ordem dos Médicos**, v.28, n.1, p. 99-106, 2015.

RANGEL, Andreza Cristina Mendes Lima; MACIEL, Thaynara Ferreira Rangel. O método dos anéis de bad rapaz como intervenção para melhora na amplitude de movimento em uma paciente com a Doença de Parkinson-um estudo de caso: The bad rapaz rings method as an intervention to improve range of motion in a patient with Parkinson's Disease-a case study. **Brazilian Journal of Development**, v. 8, n. 11, p. 71028-71065, 2022.

RAPOSO, Nalim et al. proposta de protocolo para reabilitação de osteoartrose de joelho em cinesioterapia e hidroterapia. **Inova Saúde**, v. 11, n. 2, p. 46-66, 2021.

ROCHA, D. H. et al. Hidroterapia como recurso terapêutico em idosos com diagnóstico de osteoartrose de joelho. **Revista Saúde dos Vales**, v. 1, n. 1, p. 155-167, 2019.

SANTOS, J. et al. Análise da funcionalidade de idosos com osteoartrite. **Revista Fisioterapia e Pesquisa**, v.22, p. 161-168, 2018.

SILVA ALVES, Camila. benefícios da hidroterapia no tratamento de osteoartrose de joelho. **Anais do Seminário Interinstitucional de Ensino, Pesquisa e Extensão**, 2020.

SILVA, Amanda Rodrigues; PIMENTEL, Samia Samaiara de Souza Alves. estudo comparativo do uso da crioterapia, tens e cinesioterapia no tratamento da artrose de joelho em idosos. **Health Research Journal**, v. 1, n. 3, p. 170-190, 2018.

Sociedade Brasileira de Reumatologia. Osteoartrite (Artrose). Disponível em: <https://www.reumatologia.org.br/doencas-reumaticas/osteoartrite-artrose>. Acesso em: 27 de outubro de 2023.

SOUSA, Junior Cicero Araujo et al. Intervenção fisioterapêutica na osteoartrite de joelho: uma revisão narrativa. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 4, p. e43811427742-e43811427742, 2022.

SOUSA, Alef Oliveira et al. análise da força muscular de membros superiores na atrofia muscular espinhal tipo III pelo teste do esfigmomanômetro modificado após aplicação do método dos anéis de bad rapaz-estudo de caso. **Revista Interdisciplinar Pensamento Científico**, v. 4, n. 3, 2018.

VIEIRA, MATEUS GONÇALVES; LOPES, TASSIANE ÉRICA PIRES; DE SÁ, MATTEUS CORDEIRO. Hidroterapia no tratamento da Osteoartrose. **Revista Saúde Dos Vales**, v. 2, n. 1, 2021.

¹ Graduanda do curso de Fisioterapia do Centro Universitário FAMETRO.

² Docente do curso de Fisioterapia do Centro Universitário FAMETRO.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil